

**TALABALARNING TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI
TAKOMILLASHTIRISHDA INTEGRATIV-DIFFERENTIAL
YONDASHUV**

Daminov Lazizbek Olimovich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak mutaxassilarni integrativ-differentsial yondashuv asosida texnologik kompetentligini rivojlantirish, kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari yoritilgan hamda talabalarning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda foydalanilishi mumkin bo'lgan metodika taklif etilgan.

Tayanch so'zlar: integrativlash, texnologik kompetentlik, tashxis, tarbiyaviy kontseptsiya, differentsial yondashuv, integratsiya.

Аннотация. В статье рассматривается развитие технологической компетентности будущих специалистов на основе интегративно-дифференциального подхода, формирование компетенций и предлагается методика, которую можно использовать с учетом психофизиологических особенностей студентов.

Ключевые слова: интеграция, технологическая компетентность, диагностика, образовательная концепция, дифференциальный подход, интеграция.

Annotation. The article describes the development of technological competence of future professionals on the basis of an integrative-differential approach, the formation of competencies and suggests a method that can be used taking into account the psychophysiological characteristics of students.

Keywords: integration, technological competence, diagnosis, educational concept, differential approach, integration.

Mamlakatimizda zamon talablari asosida ta’lim jarayonini tashkil etish, jumladan, oliy ta’lim muassalarida talabalarni integrativ-differentsial yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashda tizimli yondashuv, ta’lim mazmunini integratsiyalash, ilg’or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasida “Uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish” muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan [1]. Bu esa, oliy ta’lim muassalarida bo’lajak mutaxassilarni integrativ-differentsial yondashuv asosida ularning texnologik kompetentligini rivojlantirishni taqozo etadi.

Talabalarning texnologik kompetentligini takomillashtirishda integrativ-differentsial yondashuv ularni ma’lum bir klassifikatsiyaga oid yosh va individual xususiyatlaridan kelib chiqib dastlabki guruhlariga ajratishdan iboratdir [2].

Talabalarning qobiliyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda integrativ-differentsial yondashuv natijasida dastur materiallarining to’liq o’zlashtirilishiga erishiladi hamda ularning o’qishga, fanga bo’lgan qiziqishi va faolligi oshadi. Talabalarning imkoniyatlariga mos holda ta’lim mazmunining tanlanishi o’quv yuklamalarini o’zlashtirishda qiyinchilik tug’dirmaydi, chuqur va keng bilim olishga erishiladi [3], [7].

Rivojlangan mamlakatlar qatoridan o’rin egallash, juda tez o’zgarib borayotgan zamon bilan hamnafas bo’lib yashash, har qachongidan ham murakkab va keskin bo’lib borayotgan hayot bilan hamqadam bo’lish - davlat va jamiyat manfaatini

birinchi o'ringa qo'yib ishlashga qodir bo'lgan kadrlarni tayyorlash, ya'ni ularni kasb-hunarga yo'naltirish ishidan boshlanadi [4].

Texnologik kompetentlikni shakllantirish asosan uch yo'nalishda olib boriladi: insonparvarlik, davlat va jamiyatni kadrlar bilan ta'minlash hamdajamiyat ehtiyojini qondirish. Bugungi kunda integrativ-differentsial yondashuv rivojlanishi bilan bu vazifalarning mohiyati va amaliy ahamiyati takomillashib bormoqda. Uzoq yillar davomidatexnologik kompetentlikni shakllantirishda tashxis va tarbiyaviy kontseptsiyadan unumli foydalanib kelingan[5], [11].

Tashxis kontseptsiyasi talabani kasbga yaroqliligini aniqlab, integrativ-differentsial yondashuvnirivojlantirishga olib keladi. Tarbiyaviy kontseptsiya talabani avvaldan rejalashtirilgan faoliyati bilan mos holda kasbiy kompetentligiga yo'naltiriladi. Pedagogikada integrativ-differentsial yondashuvni qo'llashdagijuda ko'p muammolar tarbiyaviy kontseptsiya doirasida ko'rib chiqilgan [8].

Talabalarning texnologik kompetentligini takomillashtirishda integrativ-differentsial yondashuvni qo'llashda talabalarning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi metodikani taklif etamiz [6], [9].

1. Tayyorgarlikning quyi darajasidagi talabalar (kasbiy qiziqishlar shakllanmagan).

Maqsad: qiziqishni shakllantirish.

Pedagogik vazifalar:

1. Bilimlarni kengaytirish.
2. Qiziqish va mayllarni e'tiborga olish

Ishning asosiy mazmuni:

1. Maslahat.
2. Dastlabki tashxis.

Ishning boshlang'ich shakllari:

1. Baxs-munozara.
2. Ko'rgazmalariga borish.
3. Test, anketa-so'rovnomalarini o'tkazish.

Natijaviylik ko'rsatkichlari [10]:

1. Kompetentlik mazmunini anglab yetgan talabalar sonini kengaytirish.
2. Loyiha mavzularini tanlagan talabalar sonini kengaytirish.

II. Tayyorgarlikning o'rta darajasidagi talabalar.

Maqsad: Qiziqishlarni shakllantirish.

Pedagogik vazifalar:

1. Mehnatsevarlik, madaniyat, ishga ijodiy yondashuvni tarbiyalash
2. Jamiyatda obro'-etiborli mehnat motivlarini shakllantirish
3. Tushunchalarni shakllantirish.

Ishning asosiy mazmuni:

1. Rivojlanuvchi kasbiy tashxis
2. Kasbiy maslahat.

Ishning boshlang'ich shakllari:

1. Ijodiy loyihalarni bajarish bo'yicha guruhli bilimlar.
2. Guruhli va yakka holdagi maslahatlar.
3. Ijodiy loyihalarni bajarish jarayonida talabalarni kuzatish.

Natijaviylik ko'rsatkichlari:

1. Talabalarning texnologik kompetentligini takomillashtirish

III. Tayyorgarlikning yuqori darajasidagi talabalar.

Maqsad: Qiziqishlarni kengaytirish

Pedagogik vazifalar:

1. Bilim va ko'nikmalarni shakllantirish
2. Zaruriy kasbiy, shaxsiy sifatlarni tarbiyalash
3. Talabalarning qiziqish va mayllari paydo bo'lishiga shart-sharoit yaratish

Ishning asosiy mazmuni:

1. Boshlang'ich kasbiy ta'lim va tarbiya
2. Dastlabki kasbiy moslashish.
3. Talabalarning qiziqishlarini rivojlantirish

Ishning boshlang'ich shakllari:

1. Yakka maslahatlar.
2. Ijodiy loyihalar himoyasiga tayyorgarlik ko'rishda amaliy va metodik yordam ko'rsatish.

3. Loyihalar himoyasining natijalari tahlili va tavsiyalar berish.

Natijaviylik ko'rsatkichlari:

1. Texnologik kompetentlikni takomillashtirish.
2. Integrativ-differentsial yondashuvning sub'ektiv va ob'ektiv ahamiyatini oshirish.

Ko'pincha talabalarni Texnologik kompetentligini takomillashtirishda integrativ-differentsial yondashuvni qo'llash tashkilotchilik ishlari, ijodkorlik ob'ektlarini aniqlash, moddiy-texnik bazani mustahkamlash, ota-onalar bilan ishlash, fanlararo bog'liqlik kabi bo'limlarda amalga oshiriladi. Biroq bunday yondashuv tayyorgarlikning turli darajasida bo'lgan talabalarning kompetentligini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmaydi. Talabalarning texnologik kompetentligini takomillashtirishda integrativ-differentsial yondashuvni qo'llash mexanizmi sifatida kompleks maqsadli rejalashtirish metodini tanlash mumkin.

Maqsadlar asosida boshqarishda:

- oxirgi natijani rejalashtirish;
- maqsad, vazifa va uni amalga oshirish vositalari orasidagi bog'liqlikni amalga oshirish;
- qo'yilgan maqsadga minimal darajada resurslarni sarflab, optimal vaqtda hulosa chiqarishga harakat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T., 2017. B.39.
2. Чечель И.Д. Профессиональное самоопределение учащихся инновационных учебных заведений. Часть I. - М.: РИПКРО МО РФ, 1995. - 165с.

3. Дядиченко Е.А. Уровневая дифференциация в личностно-ориентированном образовании (на материала обучения физике в вечерней школе): Автореф. канд. пед. наук. – Майкоп, 2004. – 25 с.

4. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta’limi o’qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Toshkent, TDPU, 2013.

5. Zokirova D. N. INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL DISCIPLINES INTO TRAINING OF SELF-LEARNING MOTIVATED STUDENTS //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2021. – №. 6. – S. 24-28.

6. Zokirova D. N. Goals And Objectives Of Organizing Independent Work Of Students //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 179-182.

7. Sayfullayeva, D. A., Tosheva, N. M., Nematova, L. H., Zokirova, D. N., & Inoyatov, I. S. (2021). Methodology of using innovative technologies in technical institutions. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7505-7522.

8. Nematillaevna Z. D. Problems in providing independent learning education and ways to prevent them //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1431-1436.

9. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. Mustaqil o’rganishga undovchi ta’lim berish usullari va ularning samaradorligi //Міжнародний науковий журнал Інтернаука. – 2017. – №. 1 (1). – С. 50-52.

10. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. PROBLEMS ARISING WHEN APPLYING THE “BOOMERANG” METHOD IN THE COURSE OF TRAINING AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 11. – С. 270-274.

11. Зокирова Д. Н. Мустақил ўрганишга ундаш орқали таълим беришда гуруҳ бўлиб ишлашни қўллаб-қувватлаш //Научное знание современности. – 2018. – №. 4. – С. 15-21.